

基于本土教师视角的国际中文教育 高端人才培养重要途径探究

Important Approaches to Cultivating High-End Talents in International Chinese Language Education from Local Teachers' Perspective

[Burundi] Etienne BANKUWIHA¹

班超

中国南京大学外国语学院

School of Foreign Studies, Nanjing University, China

et140789@qq.com

摘要 2018年教育博士专业学位国际中文教育方向的确立以及2022年成功构建国际中文教育本硕博一体化培养网络，助力精英人才培养，稳固了国际中文教育高端人才发展的基石，也带来了全新的发展机遇与要求。当下，国际中文教育正处在至关重要的转型升级阶段，旨在塑造出更具开放性、包容性、优质性以及及性的全新格局。为构建中国语言文化的全球性传播体系，增进中外人民的深度理解，助推人类命运共同体的建设，培养院校应当目标明确地培育具备跨文化国际视野的国际中文教育高端人才。从本土教师的视角来看，国际中文教育高端人才的培养，其一，要充分发挥国际中文教育理论与实践紧密结合的特性；其二，要高度注重“区域国别中外高端人才联合培养模式”；此外，还应当着重强化对国际视野及相关能力的培养。

关键词 国际中文教育高端人才培养；本土教师视角；中外联合培养；国际视野

Abstract The establishment of the Doctor of Education professional degree in the field of International Chinese Language Education in 2018 and the successful construction of the integrated training system for undergraduate, master and doctoral postgraduate students in International Chinese Language Education in 2022 helped to cultivate elite talents, and have laid a solid foundation for the cultivation of high-end talents in International Chinese Language Education and brought new development opportunities and requirements. Currently, International Chinese Language Education is in a crucial stage of transformation and upgrading, aiming to shape a new pattern that is more open, inclusive, high-quality, and accessible. To build a global communication system for the Chinese language and culture, enhance in-depth understanding between the Chinese and foreign people, and promote the construction of a community with a shared future for mankind, training institutions should purposefully cultivate high-end talents in International Chinese Language Education with a cross-cultural international perspective. From the standpoint of local teachers, the cultivation of high-end talents in International Chinese Language Education should give full play to the characteristic of the close combination of theory and practice in International Chinese Language Education, and should attach great importance to the “joint training model for high-end talents from Chinese and foreign sides in regional and national

收稿日期：2024-01-08

作者简介：¹ Etienne BANKUWIHA，布隆迪青年汉学家，南京大学外国语学院博士生，兼任浙江越秀外国语学院非洲太湖区研究中心研究员、中国-布隆迪友好协会副秘书长以及布隆迪中文翻译者协会理事长。

contexts”; in addition, emphasis should also be placed on strengthening the cultivation of international perspectives and related capabilities.

Keywords Cultivation of High-End Talents in International Chinese Language Education; Perspective of Local Teachers; Joint Training between Chinese and Foreign sides; International Perspective

一、引言

在当今时代,国际中文教育正步入转型升级、动能转换的关键阶段(李宝贵、刘家宁,2021)。2019年的国际中文教育盛会提出倡议,强调遵循国际语言推广标准,专注语言教育核心,满足当地需求,助力本土中文师资培养,旨在打造一个更加开放、包容、规范的现代国际中文教育框架(吴应辉,2022)。这一盛会为国际中文教育的进步和学科发展提供了明确指引,标志着国际中文教育体系进入一个新的发展阶段。崔希亮(2023)指出,于这一时代背景下,应持续强化并不断完善国际中文教育的十二个研究领域的基本建设与基础研究,而国际中文教育人才培养体系当属核心对象。为切实满足国际中文教育的现实需求,国际中文教育人才的培养也需顺应时代发展而不断演进。唯有培育出高端的教育人才,国际中文教育方可在当下构建人类命运共同体的进程中持续发挥协同作用。吴春相(2019)提出,汉语国际教育(现称国际中文教育)人才乃是能够出色从事汉语作为第二语言教学、传播汉语言文化的师资队伍。截至当下,高校所培养的国际中文教育专业人才已涵盖本科、硕士、博士三个层次,其中博士属于国际中文教育的高层次人才。

为应对国际中文教育领域高端人才短缺的问题,2018年,中国在教育学博士专业学位课程中增设汉语国际教育方向,并在得到教育部许可后,由北京大学、北京师范大学等七所高校率先试点招生。此举旨在培养能够在国际中文教育和中华文化国际传播领域发挥作用的复合型、专业型高端人才,满足孔子学院及国内外相关教学与管理岗位的迫切需求。到了2019年,国务院学位委员会办公室批准更多20所高校加入,扩大了该领域的博士生招生规模。至2022年9月,根据国务院学位委员会和教育部发布的《研究生教育学科专业目录(2022年)》,"国际中文教育"(原"汉语国际教育")被独立设置为专业学位类别,专业代码为0453,并有权授予博士专业学位。这一决策象征着国际中文教育从本科到博士的连贯人才培养体系正式确立,为高层次人才培养和学科建设带来了新的发展机遇。

然而,国际中文教育博士生培养的历史较短,经验积累不足。随着"国际中文教育"专业学位的独立设立,人才培养面临新的挑战。目前,该领域的研究十分有限,亟需加强探讨。我们需深思:当前培养模式是否存在缺陷?这些问题有哪些?如何解决?对此,仅有少数研究者进行了探究。例如,李宝贵(2019)对19所高校的招生简章进行了分析,涉及招生基本情况、申请流程、考核方式等多个维度,揭示了专业命名不统一、申请条件过严、笔试与面试脱节、审核评分标准不明确、缺乏有效监督等问题,并提出了改进建议。吴春相(2019)通过剖析每个层次人才培养的特点和现存问题来探讨国际中文教育专业博士生面临的工作与学业不协调的问题。李东伟和吴应辉(2022)对外籍博士生在国际中文教育专业的培养进行了调研,揭示了外籍生数量少、学术基础薄弱、培养模式单一以及“学术型”

与“专业型”人才培养趋同的问题，并提出了相应对策。王辉和沈索超（2023）则通过问卷与访谈，从多角度分析了国际中文教育博士生培养的现状与挑战。这些研究发现博士生培养过程中存在职业导向性不强、招生环节不够完善、课程设置不够合理、实践导师指导欠缺、论文选题存在偏差等问题，并针对以上问题提出了具有借鉴意义的解决策略。但总体而言，已有研究尚未针对新格局下国际中文教育博士生培养的核心问题展开研讨，且缺乏基于本土视角的研究，甚至可以说基于本土教师视角的国际中文教育高端人才培养研究近乎空白。由此，基于本土教师视角的国际中文教育高端人才培养的重要途径亟待深入探究。

二、国际中文教育高端人才培养的时代发展机遇与要求

新时代为国际中文教育营造了更为优越的发展环境。在中国日益成为世界经济增长的强大引擎之际，世界各地学习汉语、深入了解中国的渴望与日俱增。由此，国际中文教育于当下具有非凡意义。崔希亮（2018）强调，国际中文教育的直接目标是高效推进语言教学，而其根本目标则指向促进人类命运共同体的形成。在追求这一宏伟目标的过程中，任何短视的功利主义都显得不再重要。共建人类命运共同体依赖于合作、互动以及对对方利益的深刻理解。实现这一愿景，行动至关重要。国际社会需在伙伴关系、安全格局、经济进步、文化交流、生态保护等多方面共同努力，这为国际中文教育营造了有利的外部条件，减少了误解，增强了共识。

同时，新时代对国际中文教育提出了新的挑战。在全球范围内推广中文教学和中华文化，有助于加深中国与其他国家人民的相互理解和合作。张新生和李明芳（2018）指出，国际中文教育的最终目标应是将中文打造为一种国际性语言，而其本土化是实现这一愿景的关键路径。国际中文教育的发展理念、模式以及路径，均对中文能否成为国际语言产生深远影响。赵金铭（2014）指出，为实现国际中文教育的长远发展，中文教师亦应本土化，即培育大量母语非中文的本土中文教师，并使其逐步成为国际中文教师的主体。吴应辉（2022）也提出，只有培育出高水平的本土中文人才，才能更好地适应当地中文教育的需求，并满足对中国特色解读的多样化需求。因此，我们应当更加关注在各国，尤其是发展中国家，构建国际中文教育学科体系，以此加强本土高级中文人才的培养。佟讯（2021）指明，物质资源构筑了坚实的框架，而发展战略的施行，以及具体的中文教学、文化传播和组织管理工作，仍需依靠卓越人才来落实。这亦表明人才培养乃是国际中文教育发展中的首要要素。由此可见，国际中文教育专业博士点的设立，为学科发展和事业建设带来了崭新契机。面对国际中文教育的崭新形势与需求，这将成为达成国际中文教育终极目标的重要途径。国际中文教育博士专业学位的设立正当其时，对于培养新时代中外文化交流急需的高层次实用人才具有重要意义。马箭飞，前中外语言交流合作中心主任，在全国相关研讨会上强调，国际中文教育博士专业学位的设置应着眼于国家的重大战略需求，满足行业产业的紧迫需求，并顺应教育现代化的趋势，致力于培养具有全面实力和竞争力的教学骨干。该领域迫切需要一批高层次的领军人才（李东伟、吴应辉，2022）。正如吴春相（2019）

所言,为满足国际中文教育事业的发展需求,提高人才培养层次,培育能够在国际中文教育和中华文化国际传播领域发挥作用的复合型高级人才,我们应有远见,培养更多高层次的国际中文教育人才,以适应新时期的教学和科研需求。

三、基于本土教师视角的国际中文教育高端人才培养路径探析

(一) 利用好国际中文教育的理论与实践双面特色

在国际中文教育蓬勃发展的进程中,教师无疑处于核心地位。他们不仅是教学活动的精心设计者,还是教学过程的有力实施者;不仅是知识传承的辛勤园丁,更是学生言语活动的专业教练;不仅是课堂艺术的创造者,还是学生眼中的知识宝库。国际中文教师所需具备的能力和素养涵盖诸多方面,且其形成并非一蹴而就,而是与教师对世界、人生和职业的深刻认知紧密相连。《教育博士专业学位汉语国际教育领域研究生指导性培养方案》明确提出,获得该学位者应展现出卓越的汉语教学、跨文化交际以及多学科创新能力,并能熟练运用专业理论与科研方法解决实际中的复杂问题。这一要求对培养机构在提升博士生理论水平及其实践结合方面提出了更为严峻的挑战。

据王辉和沈索超(2023)的研究指出,多数培养院校仅要求国际中文教育博士生参与教学实践,而未对参与教学管理或学术交流做出明确要求,这在实际操作中限制了国际中文教育的范围,并可能忽视了博士生全面素质的培养。考虑到国际中文教育涉及教学、项目管理和技术应用等多个方面,仅侧重于教学实践显然无法充分提升博士生的综合能力。新时代带来新的机遇与要求,国际中文教育高端人才培养应当明晰自身的培养目标,并彰显独特特色。历经数十年的发展,国际中文教育已拥有相对成熟的海外实践基地。故而,高端人才培养院校在开设丰富理论课程的同时,可积极与海外国际中文教育点合作共建实践基地,以化解吴应辉(2018)所提出的“理论课程多,实习实践少”这一难题。总之,培养国际中文教育高端人才的综合素养离不开理论与实践的紧密结合,二者相辅相成,缺一不可。

(二) 重视“国际视野”的培养

诸多学者(如宁继鸣,2018;叶军,2018)认为,国际中文教育博士阶段侧重于“研究与建构能力教育”,旨在培育专家型教师。那么,专家型教师的核心能力究竟为何?毫无疑问,国际中文教育所具有的中外人文交流特质,决定了国际中文教育者与世界中文学习者之间的文化自觉性必然带有“中学”“西学”之历史沉淀而成的独特属性。正如王路江(2017)所指出,在精心“包装”中国文化的同时,还需充分吸收当地文化,使其真正融入人类文明的广阔海洋,从而有效避免或化解文明冲突和文化冲突。从国际中文教育的特性来看,国际中文教师必须具备多元文化观念已成为共识。国际中文教师,作为与培训对象、管理人员以及当地学生和中外同行的互动主体,其文化素养、跨文化交流意识和技能对于中文教学及文化传播的效果至关重要。王辉和沈索超(2023)认为,在国际中文教育博士专业学位设立的新阶段,我们应抓住这一机遇,培育适应学科和事业发展的高端人才,生动讲

述中国故事，有效传播中国声音，推动中华文化更广泛地融入世界。由此可见，跨文化传播相关的知识、技能和能力必须得到高度重视，并成为培养的核心内容。

部分学者已开始关注这一问题相关研究。例如，李宝贵和庄瑶瑶（2018）认为国际中文教育师资的多元文化养成至关重要。他们通过深入研究发现，中国籍国际中文教师的文化学习主要集中在对中华传统文化的理解，而对于其他文化圈的核心特质和深层次理解尚显不足，且对深入语言环境的体验和调研还需加强。两位学者建议通过实施中外联合师资培养模式，加大跨文化交际能力的培养力度，提高多元文化体验的频率和深度，以提升人才的自主学习和终身学习意识。笔者认为，应在国内外环境中开展一系列跨文化交流的理论和实践专业培训，增强国际中文教育高端人才的跨文化对话意识，强化他们对中外文化相似性和差异性的认识与了解，提升他们对工作环境的适应能力和跨文化传播能力，最大程度避免文化冲突，提高工作成效。

（三）以区域国别中外高端人才联合培训模式为主

吴应辉（2018）的研究精准揭示了国际中文教育本硕培养中的一个关键问题：培养模式单一与全球市场需求多样化的矛盾。这一发现强调了改革培养策略的紧迫性，以适应国际化的多元需求。由此可见，积极探索培养方式的创新与发展，对于师资培养工作具有显著的实践价值。他认为，单纯培养大量通用型师资、大量中国国籍教师以及仅在国内院校独立培养的模式，难以适应国际中文教育的长远发展需求。故而，应顺应时代变迁，转向国别化以及区域化的师资培养模式，增加外籍师资，并大力推动中外联合培养模式，以便培养院校能够充分把握需求，从而有针对性地培养国际中文教师。为了更好地服务于新时代国际中文教育，其高端人才的培养应当建立在本硕培养层次“中外联合培养模式”的基础之上。笔者认为，培养国际中文教育高层次人才应将本硕“中外联合培养模式”升级为博士“区域国别中外高端人才联合培养模式”，这一模式堪称解决高端人才培养问题的关键“锁钥”。“区域国别中外高端人才联合培养模式”主要体现在以下两个方面：

1. 强调同时培养中外高端人才

当前，全球中文师资主要由中国公派教师、志愿者和本土中文教师构成，然而本土师资极度紧缺，这在一定程度上对国际中文教育的发展形成了阻碍。培养外籍博士生能够有效弥补本土教师数量不足的问题，这些高端本土人才不仅能够提升本土中文师资的整体水平，更成为国际中文教育中不可或缺的重要力量。显而易见，本地中文人才熟悉本土文化特色，对当地人的接受习惯和认知心理了如指掌，能够更好地为中国同事与当地民众搭建起沟通的桥梁，有力推动国际中文教育事业在当地的发展，显著增强办学成效。海外本土中文教师，作为中外文化交流的桥梁，承担着向世界精准、全面、多维度、真实展现中国的重任。国际中文教育领域的外籍博士生，作为海外中文教育的中坚力量，对于充实本土师资库、推动海外中文教学具有不可或缺的影响（李东伟、吴应辉，2022）。此外，目前国际中文教育与相关专业的外籍博士生数量极为稀缺（王辉、沈索超，2023）。在对国际中文教育专业博士生培养现状与问题的研究中，王辉和沈索超（2023）发现全国 22 所培养院校均无中国以外的其他国籍学生，

原因在于培养院校尚未招收外籍博士生。当前,国际中文教育面临本土高端人才短缺的问题,这对本土化发展构成了明显制约。为应对这一挑战,必须在保证培养质量的基础上,增加高端本土人才的招生数量。李东伟和吴应辉(2022)的研究指出,在中国攻读国际中文教育及相关专业的非中国籍博士生相对较少,提示我们不仅要重视中国籍博士生的培养,也应同等关注非中国籍博士生。他们提出,教育学专业下汉语国际教育方向的外籍博士生培养,应成为国际中文教育人才培养的关键。强调以海外对高端中文师资的需求为出发点,外籍人才应具备卓越的中文教学能力,坚实的理论基础,丰富的实践经验,以及跨文化交流和跨学科创新能力。这些人才应能熟练运用专业理论和科学研究方法,解决实际教学中的复杂问题,并在教学、管理和研究领域展现出创新能力。因此,笔者认为,外籍博士生的培养将大幅提高国际中文教育高端人才的整体实践能力和教学技能。此外,外籍高端人才的加入,能够获取当地政府、机构和民众更多的信任与支持,有利于国际中文教育在当地迅速开拓更为广阔的发展局面。

2. 支持并鼓励中外培养机构联合培养人才

中外合作是当前海外国际中文教育机构最为主要的设立方式。若将这种合作模式应用于人才培养领域,将显著增强国际中文教育在高端人才培养方面的针对性,在应用理论、实践实施、跨文化交流技巧体验等方面展现出独特优势。随着中国经济地位的不不断提升,中国与世界各区域组织的合作关系持续深化。这些合作迫切需要大量熟悉中国和本国文化的人才,而此类人才的培养可以通过区域或国别中外合作进行联合培养,我们需要采用更加精准的传播方式,以满足不同区域、国家、群体受众的需求。中国院校可以与不同区域、不同国家的海外国际中文教育机构建立高端人才联合培养机制,从“引进来”“走出去”两个层面有针对性地培养专业研究型教师。这种联合培养模式应当成为国际中文教育高端人才培养的重要途径之一,其所培养的高层次人才既熟悉国际中文教育的实际状况,又拥有充足的理论知识。然而,该培养模式的推进情况并不理想。如何克服合作双方在思想、文化、经济等诸多方面的阻碍,是亟待解决的关键问题。通过区域或国别中外合作进行联合培养,可以同时为不同国家培养熟悉中国和本国文化的优秀人才,并培育一批面向本国民众宣传、阐释中国的本土传播人才(吴应辉,2022)。因此,我们应当更加重视区域或各国的中外联合培养模式,以强化高层次中外籍师资人才的培养。

结语

国际中文教育在新时代的浪潮中蓬勃发展,对高端人才的培养提出了更高的要求。本文通过对国际中文教育高端人才培养的抛砖引玉式的简要探讨,明晰诸多关键点。从本土教师视角出发,深知培养路径的探索任重道远。例如,充分利用好国际中文教育的理论与实践双重特色,乃是提升高端人才综合素养的基石。实践环节的丰富与拓展,能够使这些人才在真实情境中积累丰富经验、提升自身能力。与此同时,注重国际视野的培育,有利于他们在多元文化的交流中彰显自信与包容,规避文化

冲突，从而更出色地传播中华文化。区域国别中外高端人才联合培训模式的推广，为解决供需失调的问题提供了切实可行的方向。中外高端人才的协同培育，不但能够填补境外本土师资的短缺，还能够推动文化的交流与融合。

参考文献

- 崔希亮. (2018). 汉语国际教育与人类命运共同体. *世界汉语教学*, (04), 435-441. <http://doi:10.13724/j.cnki.ctiw.2018.04.001>.
- 崔希亮. (2023). 国际中文教育的十二个重点研究领域. *国际中文教育(中英文)*, (01), 3-12.
- 国务院学位委员会, 教育部. (2023). 国务院学位委员会、教育部关于印发《研究生教育学科专业目录(2022年)》《研究生教育学科专业目录管理办法》的通知. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-09/14/content_5709785.htm
- 李宝贵. (2019). 教育博士专业学位研究生招生问题的透视与改进——以汉语国际教育领域为例. *教育科学*, (05), 82-91.
- 李宝贵, 刘家宁. (2021). 新时代国际中文教育的转型向度、现实挑战及因应对策. *世界汉语教学*, (01), 3-13. <https://doi.org/10.32629/er.v3i7.2973>.
- 李宝贵, 庄瑶瑶. (2018). 《欧洲语言教师教育纲要——参考框架》的多元文化观及其启示. *渤海大学学报(哲学社会科学版)*, (06), 19-23+34. <https://doi:10.13831/j.cnki.issn.1672-8254.2018.06.005>.
- 李东伟, 吴应辉. (2022). 国际中文教育相关专业外籍博士生人才培养研究. *天津师范大学学报(社会科学版)*, (06), 24-28.
- 宁继鸣. (2018). *孔子学院研究年度报告*. 商务印书馆.
- 佟讯. (2021). *中国传统艺术海外传播策略研究：以孔子学院为例*. 中国文联出版社.
- 王辉, 沈索超. (2023). 国际中文教育专业博士生培养现状及对策. *民族教育研究*, (01), 152-159. <https://doi:10.15946/j.cnki.1001-7178.20230316.003>.
- 王路江. (2017). *全球视野下的孔子学院研究(第一辑)*. 北京大学出版社.
- 吴春相. (2019). 汉语国际教育人才培养中的转型和存在问题思考. *枣庄学院学报*, (01), 1-7.
- 吴应辉. (2018). 国际汉语师资培养“六多六少”问题与解决方案. *语言战略研究*, (06), 62-63.
- 吴应辉. (2022). 新时代国际中文教育服务强国战略八大功能与实现路径. *云南师范大学学报(哲学社会科学版)*, (03), 48-56.
- 叶军. (2018). 国际汉语教师教育的发展轨迹. *国际汉语教育(中英文)*, (04), 36-46.
- 张新生, 李明芳. (2018). 汉语国际教育的终极目标与本土化. *语言战略研究*, (06), 15-31. <https://doi:10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20180603>.
- 赵金铭. (2014). 何为国际汉语教育“国际化”“本土化”. *云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版)*, (02), 24-31. <http://doi:10.16802/j.cnki.ynsddw.2014.02.007>.